

Le Bulletin de l'APERA

Le Bulletin de l'APERA, revue annuelle créée en 2021 par l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique.

Directrice éditoriale :

Morgane Monnier

Bureau de l'APERA :

Présidente : Morgane Monnier

Vice-Président : Odysseas Boitte

Secrétaire : Juliette Le Cunff

Vice-secrétaire : Vincent Cadenel

Trésorier : Julien Vitani

Vice-trésorière : Camille Garnault

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Romarc Payen

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Valentin Loescher

Romarc Payen

Betty Ramé

Russell Webb

© APERA et auteurs 2024

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75006 Paris

ISSN : 2804-9276 (en ligne)

ISSN : 2804-6919 (imprimé)

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 31 mars 2024

L'APERA est une association créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du *Bulletin de l'APERA* : bulletin.apera@gmail.com

mars 2024

Le Bulletin de l'APERA, n° 3

SOMMAIRE

Fabriquer ses armes et ses outils, hypothèses pour une expérimentation sur l'âge du Bronze égéen. <i>Quentin Zarka et Valentin Loescher</i>	5
Suivre les cuisines du passé à la trace... L'étude des modes de cuisson médiévaux à travers l'expérimentation et la tracéologie. <i>Aurélie Chantran</i>	37
Entre défis et réalité : dresser un menhir d'1,2 tonne à la corde et au levier, 3 ^e session d'expérimentation mégolithique. <i>Rosalie Jallot</i>	51
Expérimenter les crotales d'Akrotiri : travailler le bois pour le faire sonner ? <i>Alexandre Pinto</i>	77
De l'extraction à la construction : expérimenter la pierre du Néolithique à l'âge du Bronze. <i>Marie-Élise Porqueddu et Javier Baena Preysler</i>	93

EXPÉRIMENTER LES CROTALES D'AKROTIRI : TRAVAILLER LE BOIS POUR LE FAIRE SONNER ?

Alexandre Pinto

Résumé : Le site d'Akrotiri est l'unique site de l'Âge du Bronze ayant fournis des claquoirs en bois, des crotales, préservés par sa destruction causée par une éruption volcanique. L'approche expérimentale proposée ici consiste à reproduire un couple d'exemplaire. La première phase de notre démarche vise à comprendre les processus de fabrication et les compétences techniques impliquées. Dans la seconde, l'expérience se concentre sur la manipulation des instruments et cherche à explorer les sons produits sous différentes conditions d'utilisation et de traitement du bois, cela afin d'aborder la dimension sonore induite par l'appellation « claquoir/crotale » donnée à ces instruments.

Mots-clés : Bois, Cyclades, Expérimentation, Technique, Son

Abstract: The site of Akrotiri is the only Bronze Age site to have provided wooden clappers, known as crotala, preserved due to its destruction caused by a volcanic eruption. The experimental approach presented here involves reproducing a pair of specimens. The first phase of our approach aims to understand the manufacturing processes and the technical skills involved. In the second phase, the experiment focuses on handling the instruments and seeks to explore the sounds produced under different conditions of use and wood treatment. This exploration addresses the sonic dimension implied by the name "clapper/crotala" given to these instruments.

Keywords: Wood, Cyclades, Experimentation, Technique, Sound

1. DÉFINITION

Le terme de crotale que nous utilisons désigne un idiophone composé de deux éléments identiques qui s'entrechoquent pour produire du bruit. Il provient du grec ancien « *krotos* », défini comme un coup qui résonne, notamment avec les mains (Chantraine 2009, p 587). Par extension, ce terme a donné « *krotalon* », appliqué à un genre de castagnettes, ainsi que « *krotalizo* », produire du « *krotos* ». Les chercheurs grecs désignent ainsi un groupe de trois petits objets en bois (Mikrakis 2007), dont deux sont gravés de motifs pour

ressembler à des mains¹. Les définitions organologiques modernes nomment toutefois ce genre d'instrument des « claquoirs » (Hornbostel et Sachs 1914, p. 563) et n'attribuent le terme crotale qu'à des « plaques métalliques ». Nous retrouvons ainsi cette appellation pour un instrument égyptien composé de petites plaques métalliques qui, fixées à l'extrémité de deux

¹ De nos jours, le terme crotale désigne communément un instrument composé de deux plaquettes métalliques qui s'entrechoquent. Une réévaluation de l'appellation de ces instruments pourrait être envisagée afin de l'uniformiser en accord avec les études organologiques modernes.

planches en bois, sont entrechoquées pour produire du bruit (Ziegler 1979, p. 63). Dans le spectre de notre étude, nous nous fondons sur la terminologie utilisée par les chercheurs grecs. Nous avons ainsi conservé l'appellation *crotale*. Les instruments abordés ci-après sont des modèles uniques dans le monde égéen. Les trois objets nous sont parvenus grâce aux conditions de conservation exceptionnelles du site d'Akrotiri, à Théra, suite à l'éruption du volcan.

2. LE CONTEXTE

Les trois exemplaires de *crotales* en bois ont été retrouvés lors de la fouille de C. Doumas en 2000. Ils proviennent du sol de la pièce 14 de Xeste 4, dans un niveau de comblement (Mikrakis 2007, p. 89 et 2011, p. 52-54). Ces objets ont été scellés par une couche de cendres due à l'éruption volcanique, offrant un *terminus ante quem* entre la fin du Cycladique Moyen et le Cycladique Récent IA (1744-1544 av. n.è.) (Pearson *et al.* 2018 ; Lespez *et al.* 2021). Les *crotales* 8583 et 8584 (fig. 1), ont été retrouvés face contre face, dans un panier en vannerie. Leurs caractéristiques sont très similaires. Le troisième exemplaire, 8585 (fig. 2) est apparu sous ces vestiges. L'édifice, qui n'a pas encore été entièrement fouillé, aurait une fonction publique, voire administrative, plutôt que domestique selon les archéologues (Sarpaki 2019, p. 82 ; Akrivaki 2021). Cette interprétation est fondée sur l'absence de structures domestiques (*i.e.* foyer, mobilier culinaire). Le cadre contextuel dans lequel ces instruments ont été mis au jour reste donc encore relativement incertain.

3. LES OBJETS

3.1. AKROTIRI 8583 ET 8584

Les *crotales* 8583 et 8584 (fig. 1) sont en très bon état de conservation. Ces objets en bois noir mesurent 8,9 cm de long. Afin de les décrire, nous avons choisi d'employer le vocabulaire de la

Fig. 1 : Photographie des *crotales* 8583 (a et b) et 8584 (c et d), dos (a et c) et paume (b et d). Crédit A. Pinto.

Fig. 2 : Photographie du *crotale* 8585, dos (a) et paume (b). Crédit A. Pinto.

main pour distinguer les deux faces. Ainsi, nous appelons "dos" la face incisée et bombées. L'autre face, plane, est désignée par le terme "paume". Les crotales représentent respectivement une main gauche (8583) et droite (8584), de 0,4 cm d'épaisseur. Les cinq doigts de la main sont clairement figurés. La partie inférieure des objets a la forme d'un anneau de 0,7 cm d'épaisseur pour l'objet 8583 et 0,5 cm pour 8584. Ces deux éléments – la main et l'anneau – sont liés par un motif ondulé, représentant probablement un bracelet, comme c'est souvent le cas dans l'iconographie d'Akrotiri. La largeur des mains est comprise entre 1,7 et 2,6 cm. Celle des bracelets mesure environ 1,8 cm et celle de l'anneau 2,5 à 2,6 cm. La perforation de ce dernier n'est pas parfaitement circulaire et mesure 1,0 à 1,2 cm pour l'exemplaire 8583 et 1,4 à 1,5 cm en ce qui concerne 8584. Un creusement de forme concave est également présent sur la partie haute de la paume de la main. Son diamètre est de 0,9 cm pour un peu plus de 0,1 cm de profondeur. L'exemplaire 8584 présente une entaille nettement visible de 2,8 cm de long et 0,15 cm de large. Son départ se situe au niveau de la deuxième phalange de l'auriculaire, où elle est plus profondément marquée, et s'achève à la base de la troisième phalange du pouce. Elle ne recouvre ni ne coupe les sillons qui servent à délimiter les doigts. Son emplacement et son état laissent donc penser qu'il s'agit d'un raté lors du débitage du fragment de bois pendant la mise en forme générale de l'objet. Enfin, nos observations ont relevé la présence d'une fine couche noire qui recouvre les crotales. En effet, un cœur brun foncé apparaît sous cette couche ce qui nous conduit à penser qu'un produit a été intégralement appliqué sur leur surface.

3.2. AKROTIRI 8585

Le crotale 8585 mesure 9,8 cm de long, également en bois noir. Il est composé d'une partie supérieure de 0,6 cm d'épaisseur dont la largeur

varie de 2,6 à 3,8 cm. Sa partie inférieure, sous forme d'un anneau, mesure 0,7 cm d'épaisseur pour une largeur de 2,8 cm. La perforation de ce dernier n'est pas parfaitement circulaire et mesure 1,3 à 1,6 cm de diamètre. Des motifs décorés s'identifient sur le dos de l'exemplaire, mis en évidence par des courbes incisées. Sur l'autre face, la trace d'un creusement concave apparaît au même niveau que sur les deux objets précédents. Son diamètre serait d'environ 1,0 cm. Une fine couche noire recouvre l'objet, avec un cœur brun foncé qui apparaît par endroit, en dessous, ce qui nous conduit à penser qu'un produit a été appliqué sur l'intégralité de l'objet. Cette couleur brune, continue sur les deux faces, marque l'objet sur 2,1 cm de longueur pour 1 cm de largeur sur le dos de l'objet et 2,5 cm de hauteur pour 1,8 cm de largeur maximum sur la paume. Une altération similaire, mais moins importante, est présente sur l'extrémité de l'anneau. Il s'agit probablement d'une dégradation survenue au cours de l'enfouissement de l'objet.

3.3. OBSERVATIONS

En préambule de nos observations, il est indispensable de noter qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune étude ayant permis l'identification de l'essence du bois des crotales. Les méthodes d'analyse étant destructrices, impliquant de prélever un échantillon de matière sur les objets, elles sont formellement interdites sur les crotales d'Akrotiri.

La ressemblance quasi parfaite entre les crotales 8583 et 8584, qui représentent respectivement une main gauche et une main droite, implique qu'ils fonctionnaient ensemble – quel que soit leur rôle. Nous pensons que ces deux exemplaires sont issus d'un seul et unique bloc de bois qui aurait été préalablement travaillé pour obtenir la longueur des objets. Nous envisageons qu'il ait alors été scindé en deux et que chaque crotale ait été travaillé individuellement.

Cette hypothèse expliquerait les dimensions presque identiques de ces deux objets. Les décors qui ornent les crotales ont très certainement été taillés au ciseau. Cet outil qui fait partie de la trousse à outils des artisans du bois (Evely 2000, fig. 130) apporte une grande précision dans la mise en forme des détails. Nos observations ont conduit à proposer deux utilisations distinctes des ciseaux sur l'instrument (fig. 3). Ils ont tout d'abord façonné les doigts, tout comme le bracelet, par incisions. Enfin, les ongles peuvent avoir été créés par débitage à l'aide de ciseaux, peut être de plus petites dimensions pour obtenir une meilleure précision. En effet, les exemplaires archéologiques témoignent d'une délimitation très régulière impliquant l'utilisation d'outils suffisamment fins et des gestes maîtrisés. Une fois la forme des ongles délimitée, il est aisé de débiter cette partie par percussion indirecte, ou de la creuser minutieusement. Cet ouvrage nécessite toutefois une attention particulière car l'objet est fin, une percussion trop forte risquerait donc de fracturer le bois.

Le ciseau semble également avoir été employé pour creuser l'anneau situé à l'extrémité de l'instrument. La partie intérieure de la perforation est très droite, elle présente un aspect polygonal et non circulaire contrairement à la partie extérieure des crotales. Ceci est en particulier visible sur les exemplaires 8583 et 8584 (fig. 1). Les angles ont ensuite pu être arrondis lors de la dernière phase

Fig. 3 : Détail des incisions des doigts, des ongles et du bracelet du crotales 8584. Crédit A. Pinto.

de la fabrication, afin de régulariser la forme, ou durant l'utilisation, à force d'usure. Nous ne sommes toutefois pas parvenus à déterminer l'outil et le geste employé pour finaliser ces objets. L'utilisation d'un matériel d'observation plus fin² et la mise en place d'un référentiel de comparaison doivent être envisagés pour approfondir ces approches.

Les observations macroscopiques ont mis en évidence des traces de travail au niveau du creusement dans la paume. Celles-ci sont principalement visibles sur l'exemplaire 8584 (fig. 4). Trois à quatre niveaux semi-circulaires y sont identifiables. Ces traces

² Si la caméra optique utilisée nous a permis de réaliser des zooms à fort grossissement, il n'était pas possible d'obtenir une vision générale nette de la surface interne de la perforation, car il aurait fallu pouvoir incliner la caméra pour l'observer.

Fig. 4 : Détail du creusement de la paume sous lumière (a et c) et négatif (b et d), 8584. En rouge (c et d), mise en évidence des tracés des incisions du creusement identifiées. Grossissement x25. Crédit A. Pinto.

suggèrent qu'un ciseau de très petite taille, à lame très fine, ait été utilisé afin d'égaliser la surface. Des entailles sont par ailleurs identifiables autour de cet aménagement. L'exemplaire 8584 présente une entaille nette de 2,8 cm de long et 0,15 cm de large sur sa partie supérieure, ainsi qu'une trace visible sur la partie en haut à droite de notre image, où le bord du creusement paraît droit. Cette même trace apparaît sur la partie en bas à droite du creusement de l'exemplaire 8583, qui est également marqué sur son bord en haut à droite (fig. 5). Ces éléments témoignent de l'aspect volontaire de cet aménagement.

La forme finale de l'objet, très arrondie et régulière sur le côté du dos de la main, suggère qu'il a été soigneusement poli. Cette même action a sans aucun doute été réalisée afin de gommer les aspérités présentes après chaque transformation, au niveau des sillons des doigts et du bracelet. Enfin, un enduit a vraisemblablement été appliqué sur la surface du bois, lui donnant sa couleur noire. Comme nous l'avons précisé, il est envisageable que les parties de couleur brun foncé visibles sur la paume des objets soient des endroits où cet enduit s'est détaché, ou bien a été retiré accidentellement. Aucune étude n'a été menée jusqu'à présent sur ce traitement de surface.

4. PARAMÈTRES EXPÉRIMENTAUX

C'est donc en nous fondant sur ces observations du matériel archéologique que nous avons défini notre expérimentation. La reproduction d'une paire d'instruments a d'abord eu pour but de vérifier l'application des techniques et méthodes de fabrication présumées par l'utilisation des outils reconnus dans les traces. Nous nous sommes ainsi également interrogés sur l'investissement requis, non seulement en termes de temps mais aussi de maîtrise et du travail du bois.

Fig. 5 : Détail du creusement de la paume, 8583, grossissement x25. Crédit A. Pinto.

Concernant ce matériau, les études du début des années 2000 ont mis en évidence la présence de nombreuses essences à Akrotiri (Asouti 2003 ; Bottema-Mac Gillavry 2004). Parmi celles-ci, plusieurs arbres pourraient être des choix adaptés pour sculpter les crotales, notamment l'olivier (*Olea europaea* var. *europaea*) et le pin (*Pinus*) qui représentent respectivement 50 et 20 % des essences identifiées dans la maison Ouest, pour laquelle les études ont été publiées. Le cèdre (*Cedrus libani*), le chêne (*Quercus* sp.), l'if (*Taxus baccata*), le grenadier (*Punica granatum*), le hêtre (*Fagus* sp.) et le tamaris (*Tamarix* sp.) sont autant d'espèces dont le bois aurait pu servir pour fabriquer les crotales.

Pour notre approche expérimentale, nous avons toutefois choisi de réaliser nos instruments dans du bois de sapin. Comme nous l'avons évoqué précédemment, nous ne connaissons pas l'essence utilisée pour les crotales d'Akrotiri. Notre choix s'est porté sur le sapin car il s'agit

d'un bois résistant, relativement facile à travailler et disponible, dont les caractéristiques sont suffisamment proches du pin dans le cas d'objets de petite taille (CTBA 1999, p. 5). Il nous a donc semblé adapté pour réaliser les premières approches.

5. FABRIQUER UN CROTALE EXPÉRIMENTAL³

Nous avons choisi de dessiner la forme de l'instrument sur notre planche avant toute découpe afin de reproduire aussi fidèlement que possible l'aspect des crotales d'Akrotiri (fig. 6). Outre la volonté de reproduire fidèlement l'objet avec des techniques que l'on attribue à cette période, nous avons visé à restituer la forme et les dimensions des instruments afin d'approcher au plus près le potentiel et la qualité sonore que les objets archéologiques ont pu avoir. Il est important de noter qu'il n'a pas été possible de tester, et donc d'enregistrer, le son des crotales archéologiques. L'approche sonore que nous menons à l'issue de ce travail est donc purement hypothétique. Elle ne tient pas à donner le son exact, mais uniquement à donner une idée des sonorités qu'un tel objet pouvait produire.

³ Tous nos remerciements les plus chaleureux vont à Paul Bacoup pour son intérêt, ses idées, son aide et son implication dans ce projet exploratoire.

Fig. 6 : Plaque de sapin, dessin du contour du crotale. Crédit A. Pinto.

Toute la phase de production de la paire d'instruments a été menée par Paul Bacoup, fondée sur nos dessins et nos relevés métriques des crotales 8583 et 8584. Nous avons choisi de reproduire ces exemplaires en raison de leur disposition lors de leur découverte, l'un contre l'autre, et parce qu'ils forment indubitablement une paire. Ils ont ainsi pu fonctionner et donc produire du son ensemble.

Le débitage des crotales a été mené en deux étapes, en respectant l'orientation des fibres végétales pour faciliter la découpe et minimiser les risques de fracture. Dans un premier temps, une plaquette de bois de 15 cm de long sur 3 cm de large a été découpée à la scie pour obtenir la forme générale de l'objet⁴. Nous avons volontairement laissé une partie de la planche en dessous de l'anneau afin de pouvoir maintenir le bois sans avoir à saisir la partie qui constituera l'instrument. La plaquette étant plus épaisse que les instruments originaux, il nous a fallu également réduire son épaisseur. En raison de l'altération de la surface de la paume des crotales d'Akrotiri, il nous est difficile de dire si une telle action a été menée par les artisans et avec quels outils (ciseau, scie ?). Dans le cadre de notre expérience, la forme de la main a été obtenue à la scie. En suivant le dessin réalisé sur la planche, l'utilisation de cet outil a permis un ébauchage rapide, atteignant ainsi la taille souhaitée. Nous avons ensuite utilisé un petit ciseau à bois (0,6 cm) pour affiner les contours et effacer les traces de découpe à la scie (fig. 7). Nous considérons également qu'un artisan expérimenté peut tout aussi facilement mener l'ensemble de ce travail au ciseau. Suite à cela, nous avons utilisé

⁴ Concernant l'usage de la scie, cet outil s'est révélé indispensable en raison du matériau de base : une grande plaque. Il n'est pas exclu qu'une scie ait été employée pour préparer la planchette. Cependant, les actions de mise en forme, par découpe ou polissage, auront sans nul doute effacé les traces produites par cet outil, comme cela a été le cas dans la suite de notre expérience.

Fig. 7 : Découpage des contours du crotale. Crédit A. Pinto.

du papier de verre pour la finition. Cela a permis de donner au crotale un aspect arrondi et régulier, avec une surface polie mais légèrement rugueuse. En accord avec les détails relevés sur le matériel archéologique, nous avons ensuite employé un ciseau afin de mettre en forme les doigts, puis le bracelet, par incision (fig. 8). Le travail sur les doigts s'est révélé facile à réaliser, car il a été mené dans le sens des fibres du bois, au contraire du bracelet qui est orienté perpendiculairement. Ces fibres doivent être coupées pour faire apparaître la forme. Ainsi, pour cet essai expérimental, nous ne sommes pas parvenus à reproduire le bracelet. Seule une légère convexité a été créée.

Le creusement de l'anneau a suscité à son tour de nombreuses interrogations sur les outils employés pour percer ou creuser le bois sans abimer l'objet. Nous avons d'abord opté pour l'utilisation d'un ciseau. Le travail s'est révélé long, fastidieux et l'outil inapproprié à cette opération particulière. Nous avons alors envisagé l'utilisation d'un foret afin de percer le bois. Bien qu'il n'y ait aucune trace évidente de l'emploi de cet outil sur les crotales, il est attesté à cette période (Evely 2000, fig. 130) et parfaitement adapté pour ce travail. Cependant, faute de disposer d'un outil adéquat pour creuser, à savoir une pièce à tête pointue et un archet, nous avons décidé d'utiliser une gouge, un outil à tête semi-arrondie. La tête de celle que nous avons employée mesurait 13 mm de diamètre. La gouge a été utilisée pour sectionner les fibres du bois,

a

b

Fig. 8 : Mise en forme des contours (a) et incision des détails (b). Crédit A. Pinto.

Fig. 9 : Forme finale du premier crotale expérimental. Crédit A. Pinto.

qui ont ensuite été retirées à l'aide d'un ciseau. La planchette a ainsi été percée, sur un diamètre légèrement supérieur à celui des exemplaires archéologiques (fig. 9). La surface obtenue étant très inégale, nous avons utilisé un foret à tête ronde, d'une taille adaptée à la perforation, afin de l'égaliser. Cela a toutefois donné une perforation plus arrondie, sans les renforcements que nous retrouvons par endroits sur les crotales d'Akrotiri. Enfin, la partie supplémentaire de la plaque de bois utilisée jusqu'ici pour maintenir l'objet a été sectionnée à la scie, et nous avons procédé à un dernier polissage au papier de verre.

Le temps passé pour fabriquer le premier exemplaire a été d'environ une heure. Nous avons chronométré le temps de travail effectif,

sans prendre en compte les pauses au cours de l'expérimentation. La durée est donc répartie ainsi :

- Le temps pour réaliser le dessin sur la planche en bois a été de 5'04 minutes. Nous pensons que cette durée n'entre pas en compte dans la production des crotales protohistoriques, notre dessin vise uniquement à imiter au mieux les dimensions et les décors des instruments d'Akrotiri. Nous l'incorporons toutefois car elle fait partie des étapes de la reproduction expérimentale de l'instrument.
- Les temps de sciage de l'objet dans la plaque, puis de réduction de son épaisseur atteignent respectivement 6'04 minutes et 9'04 minutes. La seconde a nécessité plus de temps que la première afin d'atteindre l'épaisseur requise. Bien qu'il soit difficile d'estimer la taille du morceau de bois dans lequel les crotales d'Akrotiri ont été produits, il est certain qu'un travail a été mené sur l'épaisseur de la pièce originelle. La phase de réduction de l'épaisseur de la plaque a permis d'obtenir la pièce de bois pour le second crotale, de la même manière que nous l'avons envisagé pour les exemplaires archéologiques.
- La première mise en forme de l'objet, menée à la scie, a duré 14'50 minutes, menant l'expérimentation à 23'54 minutes de temps total.
- La régularisation/ finition appliquée au ciseau et au papier de verre a duré respectivement 6'35 et 2'57 minutes, pour un temps total de 33'26 minutes.
- La mise en forme des doigts du crotale, comprenant le dessin et le travail du bois, a duré 10'46 minutes. La première partie de l'objet a donc été achevée après 44'12 minutes de travail.
- La mise en forme du bracelet a duré 4'18 minutes, pour 48'30 minutes d'expérimentation.

- La perforation de l'anneau menée à la gouge et au ciseau, puis régularisée au foret et au ciseau avant d'être finie au papier de verre a duré 15'23 minutes pour notre premier exemplaire, et 6'50 minutes pour le second. Le premier crotale a donc été produit en 1 heure 03 minutes et 53 secondes. Le temps de production du second instrument a été de 50 minutes et 12 secondes⁵.

Suite aux observations faites sur le matériel et aux enregistrements de leur sonorité (*cf. infra*), nous avons appliqué deux couches d'un vernis bois composé de résine alkydes uréthane visant à protéger le bois de l'humidité et de l'eau.

6. COMPARER LES TRACES

La fabrication des crotales expérimentaux a laissé de nombreuses traces sur leur surface, principalement localisées sur leur paume. Ces marques serviront de points de référence que nous mettrons en relation avec les observations faites sur les instruments égéens. L'objectif étant de déterminer si les outils utilisés correspondent à ceux employés à cette époque.

Dans un premier temps, les traces les plus évidentes à nos yeux proviennent des doigts des crotales. Les incisions faites au ciseau sur nos objets expérimentaux sont nettes, sans aspérité et sans arrachage de la matière (fig. 10). Elles ne semblent pas produire d'autres traces lorsqu'elles sont réalisées dans le sens des fibres du bois. Ces incisions sont ainsi très similaires à celles des instruments d'Akrotiri et nous confortent dans l'idée que l'artisan a bien utilisé un ciseau pour produire ces détails. La question reste toujours ouverte concernant les bracelets cependant. Les tentatives au ciseau n'ayant pas abouti, de futures expériences seront nécessaires pour évaluer si

⁵ Le temps gagné provient de l'expérience acquise sur le premier instrument. Toutes les étapes ont donc été plus rapides.

Fig. 10 : Détail des incisions sur un crotale expérimental. Crédit A. Pinto.

d'autres outils, ou un traitement préalable de cette partie de l'objet, permettraient de faciliter le creusement. Il n'est pas non plus écarté que la capacité à sculpter de tels détails puisse résulter d'une expertise artisanale particulière et que nous pourrions ainsi reproduire les motifs, au ciseau, après plusieurs essais.

Ensuite, des stries orientées sont observées sur les côtés, ce qui laisse brièvement entrevoir le sens du travail réalisé sur nos crotales expérimentaux. Les contours des crotales présentent une surface majoritairement lisse, rendant difficile d'identifier précisément les outils utilisés. De légers creux orientés apparaissent toutefois à certains endroits, qui laissent deviner le sens du travail (fig. 11) et certaines zones voient un débitage prononcé ou un arrachage d'un éclat de bois formant une surface inégale et rugueuse. Au contraire de ces marques, seules quelques rares incisions accidentelles apparaissent sur la partie inférieure de l'anneau du crotale 8583 d'Akrotiri (fig. 12). Ces traces, similaires aux incisions délimitant les doigts, bien que moins profondes, peuvent impliquer que les artisans auraient principalement employé un ciseau pour travailler le contour de leur objet. Mis à part ces quelques indices, aucune trace évidente n'a été

Fig. 11 : Détail des incisions sur le côté d'un crotale expérimental. Crédit A. Pinto.

Fig. 12 : Crotale 8583, incision accidentelle sur la partie inférieure de l'anneau. Crédit A. Pinto.

identifiée sur les contours des objets égéens. Il est par ailleurs envisageable que le polissage de la surface, que nous n'avons pas su identifier, ait gommé les traces des outils. De nouvelles expériences doivent être développées autour de ces questions afin de créer un référentiel de traces qu'il sera possible de comparer avec le matériel archéologique. Nous ne pouvons négliger que l'absence de ces traces pourrait également être due à l'altération du bois par son enfouissement sous une couche de cendres. Même si celle-ci a empêché leur destruction, les cendres volcaniques peuvent être abrasives. Nous pensons donc qu'elles ont pu participer à l'altération de la surface des objets.

Le travail de réduction de l'épaisseur des planches de bois a profondément marqué la paume de nos exemplaires expérimentaux. Des traces perpendiculaires aux fibres du

bois sont visibles sur toute la surface (fig. 13). Cependant, les crotales d'Akrotiri ne présentent pas d'incisions aussi prononcées. Comme mentionné précédemment, quelques traces sont identifiables autour des creusements, mais elles sont circonscrites à la zone travaillée. Deux autres occurrences distinctes sur l'exemplaire 8583 pourraient apporter des éléments de réponse pour l'absence de telles traces. Une légère incision en arc de cercle se démarque sur la partie haute du crotale et une série de stries se situe au-dessus de l'anneau, dans le sens des fibres du bois (fig. 14). Nous pensons que ces dernières pourraient être des témoins d'un polissage du bois qui aurait visé à effacer les traces d'un travail de la surface, mené avant l'application de l'enduit. Il est toutefois difficile d'envisager qu'un tel traitement ait pu gommer des traces aussi profondes que celles observées sur nos objets expérimentaux. Un travail moins important peut donc aussi être envisagé.

Concernant le creusement de l'anneau, comme nous l'avons évoqué, les outils employés ont sans aucun doute été différents de ceux des artisans d'Akrotiri. Sans nous attarder sur les traces internes, les anneaux des crotales expérimentaux sont globalement circulaires tandis que ceux des instruments égéens sont irréguliers, d'une forme plus polygonale que circulaire.

7. EXPÉRIMENTER LES CROTALES. PREMIÈRES APPROCHES

Suite à cette approche exploratoire de la fabrication de crotales en bois, nous avons conduit plusieurs essais d'utilisation de ces instruments. La manipulation des crotales a été menée de la manière qui nous a semblé la plus efficace dans la préhension et dans la production du son. Elle ne reflète pas de façon certaine le mode d'utilisation à Akrotiri puisqu'aucune trace d'usure n'a été identifiée sur la surface des objets

Fig. 13 : Détail des traces du travail sur la paume d'un crotale expérimental. Crédit A. Pinto.

Fig. 14 : Détail des traces de travail sur la paume du crotale 8583. Crédit A. Pinto.

archéologiques. Il n'existe actuellement aucune source iconographique qui nous renseignerait sur un mode de préhension spécifique.

Nous avons choisi de tenir les instruments par leur anneau (fig. 15). Cette partie des crotales permet de les maintenir et de les agiter dans les meilleures conditions possibles. Comme nous l'avons exposé ci-avant, les objets ont très certainement été suspendus sur un fil mais nous ne pensons pas qu'ils aient été manipulés par l'agitation de cet élément. En effet, les mouvements sont trop aléatoires lorsque les crotales se balancent, ce qui produit trop peu de bruit. Les instruments étaient alors probablement liés ensemble à l'aide d'un fil, mais agités à la main. Concernant la manière de les utiliser,

Fig. 15 : Proposition de manipulation des crotales en bois. Exemples expérimentaux. Crédit A. Pinto.

nous avons choisi de les manipuler avec un angle de 45° à 90° l'un par rapport à l'autre. Un des crotales reste "fixe" tandis que le second vient le percuter. Lors de nos enregistrements, les zones de percussion ont principalement été concentrées autour du creusement de la « paume » des objets. C'est de cette manière que les instruments ont produit le plus de son. Les pics d'amplitude les plus importants visibles sur le schéma de notre enregistrement (fig. 16) résultent de ces percussions tandis que les pics plus réduits, autour de 2,0, 4,0 et 5,0 secondes, sont l'effet de percussions décentrées. La durée des sons est très courte. Elle varie entre 0,15 et 0,3 secondes. Il s'agit de bruits instantanés qui ne résonnent pas⁶.

Nos expériences nous ont conduit à déterminer que, dans un espace fermé de dimensions moyennes, le son du crotale est audible distinctement quelle que soit la distance de l'auditeur (fig. 16 et 17). Toutefois, dès lors qu'il y a des activités autour, celui-ci est rapidement noyé par le brouhaha ambiant. Il ne constitue alors qu'un fond sonore, perceptible uniquement lorsque la percussion est optimale.

⁶ Les mesures de décibels n'ont pas donné d'informations suffisamment précises pour être présentées ici. Celles-ci variaient anarchiquement entre 35 et 62 dB à chaque session d'enregistrement, quelle que soit la distance, même lorsque l'oreille humaine et l'enregistreur de son percevaient à peine le bruit des percussions.

Fig. 16 : Enregistrement du son des crotales en bois. Source sonore à proximité du matériel d'acquisition. Échelle de temps en secondes. Crédit A. Pinto.

Fig. 17 : Enregistrement du son des crotales en bois. Source sonore située à 6 mètres du matériel d’acquisition. Échelle de temps en secondes. Crédit A. Pinto.

Une deuxième façon de faire sonner cet instrument a été envisagée au cours des expérimentations : faire reposer le crotale "fixe" sur un support solide. Nous avons donc enregistré le son produit en plaçant un des instruments dans le creux de la main et en venant le percuter avec le second, de la même manière que précédemment (fig. 18). Le son est dans l’ensemble moins fort dans cette configuration. Cependant, l’observation du spectre sonore permet de constater une augmentation des basses fréquences (fig. 19). Cela implique une diffusion et une perception différentes du son dans l’espace en fonction de la méthode employée pour faire sonner cet objet. Mais quelle que soit la manière dont les instruments sont excités, le son émis reste très limité, il n’est pas audible à grande distance. Dès que l’émetteur se trouve à 10 m et au-delà, il devient difficile d’entendre ces crotales.

8. TRAVAILLER LA SURFACE POUR MODIFIER LE SON

Comme nous l’avons évoqué plus haut, nous avons ensuite choisi d’appliquer une couche d’enduit sur les crotales expérimentaux afin de poursuivre notre expérience de la recherche du son. Bien que nous ne connaissons pas les propriétés de l’enduit appliqué sur les instruments d’Akrotiri, nous pensons que l’ajout d’un tel produit sur la surface des crotales transforme

Fig. 18 : Deuxième proposition de manipulation des crotales en bois. Crédit A. Pinto.

le son – que cette transformation sonore ait été volontaire, ou qu’il s’agisse d’un effet secondaire issu du besoin de protéger le bois. Cette expérience vise ainsi à déterminer si l’ajout d’un enduit joue sur la qualité et le volume du son. Elle ne prétend toutefois pas reproduire exactement le son que pouvaient émettre les crotales d’Akrotiri.

Les enregistrements ont été menés de la même manière que les premiers : à proximité de l’enregistreur, en saisissant les instruments par leur anneau et sans support (fig. 20).

L’intensité du son lors de la percussion est similaire à l’enregistrement précédent, à savoir un pic bref et de forte intensité. La suite montre cependant des différences notables sur l’intensité et la durée du son. Sur l’échelle de 0 à 1 adoptée

Fig. 19 : Fréquence moyenne du son sur 37 battements lors de l'utilisation des crotales sans support (à gauche) et avec support (à droite). Crédit A. Pinto.

Fig. 20 : Fréquence moyenne du son sur 37 battements lors de l'utilisation des crotales enduits, sans support. Crédit A. Pinto.

par l'enregistrement sur Audacity, l'intensité sonore des crotales sans enduit ne dépasse pas 0,5 après le pic initial, alors que cette valeur est dépassée lorsque les instruments sont enduits. Cette intensité sonore plus importante se reflète également sur le détail du spectre du son où, sur l'ensemble des fréquences, les crotales enduits produisent un son jusqu'à 16 dB plus important sur les pics d'intensité, qui se trouvent toujours en basse fréquence avec notamment un pic à 40 (-46 contre -62 dB) et à 6000hz (-36 contre

-39 dB). Le son produit par les crotales couverts d'un enduit est donc globalement plus fort. Nous notons également qu'il dure plus longtemps après la percussion. L'enregistrement indique une durée allant de 0,32 à 0,42 secondes pour les instruments enduits, contre 0,15 à 0,30 dans leur état initial. Les instruments enduits émettent donc un son qui résonne mieux. En effet, le volume sonore étant plus important, il se propage d'autant plus dans la pièce et résonne ainsi plus longtemps.

L'utilisation d'un enduit sur les crotales offre donc un rendu sonore de meilleure qualité que le bois seul. Cet effet est d'autant plus marqué dans un espace clos où l'augmentation de l'intensité sonore permet de résonner plus longtemps, alors qu'il s'estompe tout aussi vite en extérieur. Le volume sonore reste toutefois très limité, au-delà des 10 m de distance entre l'émetteur et le récepteur le son est difficilement audible et il n'est plus capté par l'enregistreur.

9. CONCLUSION

Cette première démarche expérimentale entreprise sur les crotales en bois d'Akrotiri a permis de basculer progressivement d'une

approche strictement matérielle vers l'exploration des paradigmes sonores. Bien qu'elle reste limitée par les connaissances actuelles et les contraintes liées à l'étude des objets, elle nous pousse à contourner progressivement ces limitations imposées par l'état des objets à travers de nouvelles démarches exploratoires.

L'analyse macroscopique du matériel archéologique a permis l'identification d'indices relatifs au travail du bois qui ont été testés par expérimentation, incluant tant les outils que les méthodes identifiés. Bien que les outils employés ne correspondent pas exactement à ceux de la trousse de travail de l'artisan d'Akrotiri au Bronze Moyen, les premiers résultats expérimentaux encouragent la poursuite des recherches dans cette voie. D'une part, les similitudes observées entre les exemplaires archéologiques et expérimentaux dans les incisions au ciseau des doigts confirment l'utilisation récurrente de cet outil pour sculpter les crotales. D'autre part, les différences constatées au niveau de l'anneau et du traitement de la paume des instruments exigent une réévaluation du choix du matériel et des méthodes de travail du bois. Ces résultats consolident notre compréhension des processus de fabrication des crotales en bois, mettant par ailleurs en évidence le travail d'artisans expérimentés, comme en témoignent la mise en forme du bracelet et les motifs sculptés sur le crotale 8585. Ces données guideront ainsi les futures expériences, nous permettant d'affiner progressivement nos hypothèses pour une reproduction plus fidèle de ces instruments.

La dimension sonore expérimentée suite à la fabrication des crotales offre un niveau de lecture inédit pour nos instruments. Le son des crotales en bois est très limité, comme nous pouvions nous attendre d'objets de petite taille fabriqués dans un matériau qui vibre peu – contrairement au métal. Néanmoins, cette approche expérimentale a mis en lumière plusieurs résultats préliminaires. Le

son d'une paire de crotales est audible à courte distance dans un espace fermé et se diffuse peu. L'application d'un enduit sur les surfaces de percussion améliore les caractéristiques sonores de l'instrument, surtout dans un espace clos. En revanche, le son est faible et éphémère dans des espaces ouverts, il ne porte ni sur la distance ni dans le temps. Ainsi, la présence d'un enduit identifié sur les crotales d'Akrotiri pourrait jouer un double rôle, protégeant le bois tout en amplifiant les qualités sonores de l'objet.

Cette approche expérimentale des crotales en bois offre une première analyse de la production et de l'utilisation de ces instruments, axée notamment sur la détermination de leur potentiel sonore. Les résultats ainsi obtenus incitent à poursuivre les recherches sur les questions abordées, telles que les outils et la manière de travailler le bois, ainsi que des choix mis en place pour sélectionner le bois et l'enduit appliqué. Des expérimentations plus diversifiées viseront à établir un référentiel varié qui, en corrélation avec les instruments archéologiques, contribuera à une meilleure compréhension des modalités de fabrication des crotales, permettant ainsi de restituer, ne serait-ce qu'en partie, un écho du paysage sonore d'Akrotiri.

BIBLIOGRAPHIE

Akrivaki N., 2021, « Xeste 4. New evidence on its architectural arrangement », dans Doulas C. et Devetzi T. (dir.), *Akrotiri, Thera: Forty years of research (1967-2007). Scientific colloquium, Athens, 15-16 December 2007*, Athènes, Society for the Promotion of Studies on Prehistoric Thera, p. 103-116.

Asouti E., 2003, « Wood charcoal from Santorini (Thera): new evidence for climate, vegetation and timber imports in the Aegean Bronze Age », *Antiquity*, 77, p. 471-484.

Bottema-Mac Gillavry J. N., 2004, « Wood of the West house, Akrotiri, Santorini (Greece) », *Paleohistoria*, 45/46, p. 95-120.

Chantraine P., 2009, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, Paris, Klincksieck, 1154 p.

CTBA, 1999, *Choisir les sciages résineux... C'est simple, c'est facile : suivez la norme européenne* [en ligne], URL : https://issuu.com/frenchtimber/docs/classement_resineux.

Evely R. D. G., 2000, *Minoan crafts: tools and techniques. An introduction, 2*, Göteborg, Paul Åström, 650 p.

von Hornbostel E. et Sachs C., 1914, « Systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch », *Zeitschrift für Ethnologie*, 46, p. 553-590.

Lespez L. et al., 2021, « Discovery of a tsunami deposit from the Bronze Age Santorini eruption at Malia (Crete): impact, chronology, extension », *Scientific Reports*, 11, 15487. DOI : <https://doi.org/10.1038/s41598-021-94859-1>.

Mikrakis M., 2007, « Wooden hand-shaped krotala from Akrotiri », *ALS: Society for the promotion of studies on Prehistoric Thera*, 5, p. 89-96.

Mikrakis M., 2011, « Technologies of sound across aegean crafts and Mediterranean cultures », dans Brysbaert A. (dir), *Tracing prehistoric social networks through technology: a diachronic perspective on the Aegean*, New York, Oxon, Routledge, p. 48-71.

Pearson C. L. et al., 2018, « Annual radiocarbon record indicates 16th century BCE date for the Thera eruption », *Science Advances* [en ligne], 4, 8, 7 p. URL : <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aar8241>.

Sarpaki A., 2019, « Akrotiri, Thera: Glimpses of the Countryside as seen through the Archaeological and Bioarchaeological data. Whispers of a dialogue », dans Garcia D. et al. (dir.), *Country in the city: agricultural functions of protohistoric urban settlements (Aegean and Western Mediterranean)*, Oxford, Archeopress, p. 77-92.

Ziegler C., 1979, *Les instruments de musique égyptiens au Musée du Louvre*, Paris, Édition de la réunion des musées nationaux, 133 p.

Alexandre Pinto

UMR 7041 – ArScAn, protohistoire égéenne

Alexandre.Pinto@univ-paris1.fr

Bulletin de l'APERA, n° 3

ISSN : 2804-9276 (en ligne)
(<https://apera.hypotheses.org/3021>)
Mis en ligne le 31 mars 2024

ISSN : 2804-6919 (imprimé)
Imprimé le 31 mars 2024
PrintOclock - Imprimerie en ligne
(www.printoclock.com/)
229, route de Seysses
31100 Toulouse

MARS 2024

Pour ce troisième numéro de la revue et dans la lignée du précédent, les bornes géographiques et chronologiques des études présentées sont largement ouvertes. On retrouve au sein de ce volume un aperçu des matériaux fréquemment traités en archéologie : le bois, l'argile, la pierre ou encore le métal. Les disciplines abordées sont variées, de l'archéo-musicologie à la métallurgie, en passant par l'archéologie culinaire ou l'architecture mégalithique, ce qui souligne une fois encore l'importance de la méthode expérimentale dans les recherches archéologiques, quelles que soient les périodes étudiées.

Ce nouveau numéro s'articule en trois volets : la création de protocoles expérimentaux d'abord, des retours sur des démarches exploratoires ensuite et, enfin, une synthèse de différentes études expérimentales. Ainsi, les processus de mise en place d'une expérimentation et les études empiriques préliminaires, en plus des apports concrets de la démarche expérimentale à un sujet de recherche précis, sont au centre des problématiques abordées dans ce nouveau numéro du *Bulletin de l'APERA*.

Illustration page de couverture :
*Expérimentation de modes de cuisson médiévaux
menée en 2016 par A. Chantran*
© Aurélie Chantran

ISSN : 2804-9276 (en ligne)
ISSN : 2804-6919 (imprimé)

